

SOME MEASURES TO DISSEMINATE LEGAL EDUCATION AIMED AT RAISING LEGAL AWARENESS FOR STUDENTS AT QUANG BINH TECHNICAL COLLEGE OF AGRICULTURE AND FORESTRY

MỘT SỐ BIỆN PHÁP TUYÊN TRUYỀN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NHẪM NÂNG CAO Ý THỨC PHÁP LUẬT CHO HỌC SINH, SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG - NÔNG NGHIỆP QUẢNG BÌNH

Nguyễn Thị Huế

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Bình

ABSTRACT: *In today's context, enhancing legal awareness for young people, especially students, is a crucial task in building a strong, just, and developed society. When individuals possess legal awareness and adhere to the rules and regulations of the law in society, it yields significant benefits for both individuals and the community. It helps protect personal and social rights, maintain order and security, provide motivation for economic and social development, and enhance civic responsibility. In this context, Quang Binh Technical College of Agriculture and Forestry has proactively implemented a strategy for legal education and dissemination to strengthen legal awareness among students, particularly those who will shape the future of the nation.*

Keywords: *Legal education dissemination, students, university students, legal awareness, Quang Binh Technical College of Agriculture and Forestry.*

TÓM TẮT: *Ngày nay, việc nâng cao ý thức pháp luật cho thanh niên, đặc biệt là học sinh, sinh viên là nhiệm vụ quan trọng để xây dựng một xã hội vững mạnh, công bằng và phát triển. Khi con người có ý thức pháp luật, hiểu biết và tuân thủ các quy tắc, quy định của pháp luật trong xã hội sẽ mang lại nhiều lợi ích quan trọng cho bản thân và cộng đồng. Cụ thể như: việc bảo vệ quyền lợi cá nhân và xã hội hay duy trì trật tự, an ninh... sẽ góp phần tạo động lực quan trọng cho sự phát triển kinh tế và xã hội, nâng cao ý thức, trách nhiệm công dân. Trên cơ sở phân tích một số vấn đề lý luận về pháp luật, tuyên truyền pháp luật, ý thức pháp luật, bài viết chia sẻ thực trạng và đề xuất được một số giải pháp về tuyên truyền, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Bình.*

Từ khóa: *Tuyên truyền, giáo dục pháp luật, học sinh, sinh viên, ý thức pháp luật, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Bình.*

1. MỞ ĐẦU

Trong hành trình đào tạo tại Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Công - Nông nghiệp Quảng Bình, tuyên truyền, giáo dục pháp luật không chỉ là một khía cạnh của giáo dục mà là một cột mốc quan trọng đánh dấu sự hình thành kiến thức và ý thức pháp luật cho học sinh, sinh viên.

Tuyên truyền, giáo dục pháp luật tại nhà trường không chỉ là việc truyền đạt

thông tin mà còn là một cuộc phiêu lưu hấp dẫn vào thế giới phức tạp của luật lệ. Đây không chỉ là bước đầu tiên, mà là bước quan trọng giúp sinh viên xây dựng nền tảng kiến thức và ý thức pháp luật vững chắc, từ đó định hình tư duy và hành động của họ trong cuộc sống. Hãy cùng nhau khám phá hành trình đầy ý nghĩa này, mở cánh cửa cho sự hiểu biết và trách nhiệm của cộng đồng học sinh, sinh viên.

2. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ TUYÊN TRUYỀN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VÀ Ý THỨC PHÁP LUẬT

2.1. Khái niệm

Pháp luật

Pháp luật là một hệ thống các quy tắc và quy định được thiết lập bởi chính phủ hoặc tổ chức có thẩm quyền trong một quốc gia nhất định. Nó bao gồm các luật, nghị định, quy chế và các văn bản pháp luật khác nhằm điều chỉnh hành vi của công dân và các tổ chức trong xã hội. Mục tiêu chính của pháp luật là duy trì trật tự, công bằng và an ninh trong xã hội. Từ đó bảo vệ quyền lợi và nghĩa vụ của mọi người và tạo điều kiện cho sự phát triển bền vững. Đồng thời, nó cũng cung cấp một cơ sở pháp lý để giải quyết tranh chấp và xử lý vi phạm.

Pháp luật thường đặc trưng bởi tính chất bắt buộc, nghĩa là mọi người và tổ chức phải tuân thủ những quy định được đề ra. Hệ thống pháp luật thường phản ánh giá trị và nguyên tắc của xã hội và nó cũng có thể thay đổi theo thời gian để phản ánh sự phát triển và thay đổi trong xã hội.

Tuyên truyền, giáo dục pháp luật

Tuyên truyền, giáo dục pháp luật là sự truyền tải thông tin về pháp luật cũng nhằm mục đích cung cấp thông tin pháp luật, vận động, tác động đến các đối tượng được tuyên truyền biết, hiểu và chấp hành pháp luật [2].

Phổ biến pháp luật cũng là một trong những quy trình cơ bản đầu tiên của giáo dục pháp luật.

Ý thức pháp luật

Ý thức pháp luật là hệ thống tri thức, quan điểm, học thuyết về pháp luật thể hiện qua nhận thức, tư tưởng, ý chí, tình cảm, niềm tin, thái độ, sự đánh giá của con người (cá nhân, tổ chức, xã hội) về sự cần có của

pháp luật, về bản chất và giá trị, tính đúng đắn, hợp lý, công bằng của pháp luật trong quá khứ, của pháp luật hiện hành và pháp luật cần phải có, về các mối quan hệ giữa pháp luật với hành vi của các chủ thể pháp luật trong các quan hệ pháp luật cụ thể [9].

Ý thức pháp luật là khả năng hiểu biết, nhận thức và tuân thủ các quy tắc, quy định của pháp luật trong một xã hội. Nó thể hiện mức độ nhận thức và hiểu biết của cá nhân hoặc cộng đồng về hệ thống pháp luật và vai trò của nó trong việc duy trì trật tự, công bằng và an ninh xã hội.

Một người có ý thức pháp luật cao thường đồng nghĩa với việc họ hiểu rõ về quyền và nghĩa vụ của mình trong xã hội, cũng như sự quan trọng của việc tuân thủ pháp luật. Ý thức pháp luật giúp người dân nhận biết được hành vi nào là hợp pháp, hành vi nào là vi phạm và hậu quả của việc không tuân thủ quy định pháp luật.

2.2. Vai trò của tuyên truyền, giáo dục pháp luật đối với việc nâng cao ý thức pháp luật cho học sinh, sinh viên

Tuyên truyền, giáo dục pháp luật không chỉ là một quá trình truyền đạt kiến thức, mà là nguồn động viên quan trọng, giúp hình thành và phát triển ý thức pháp luật trong cộng đồng. Tầm quan trọng của việc tuyên truyền pháp luật không thể phủ nhận, vì nó không chỉ ảnh hưởng đến sự hiểu biết cá nhân mà còn tác động lớn đến sự phát triển của xã hội. Dưới đây là những vai trò quan trọng của tuyên truyền, giáo dục pháp luật:

Một là, hình thành ý thức pháp luật

Tuyên truyền, giáo dục pháp luật là cầu nối giữa văn bản luật và cộng đồng. Nó giúp hình thành ý thức pháp luật trong tâm hồn mỗi cá nhân, từ đó tạo nên những công dân biết trách nhiệm và tuân thủ luật lệ.

Tăng cường ý thức pháp luật trong cộng đồng có thể đóng góp vào việc xây dựng một xã hội trật tự, công bằng và phát triển, vì mọi người sẽ có xu hướng hành động theo đúng quy tắc và đóng góp tích cực vào sự ổn định xã hội.

Hai là, bảo vệ quyền lợi cá nhân và cộng đồng

Tuyên truyền, giáo dục pháp luật không chỉ là việc trang bị kiến thức, mà còn giúp cộng đồng biết cách bảo vệ quyền lợi của mình. Nó là công cụ để cá nhân và tổ chức hiểu rõ về quyền và trách nhiệm, từ đó tham gia tích cực vào việc xây dựng một xã hội công bằng và văn minh.

Ba là, xây dựng văn hóa tuân thủ luật lệ

Tuyên truyền, giáo dục pháp luật tích hợp với văn hóa giúp bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống trong quá trình truyền đạt thông điệp pháp luật. Nó giúp hình thành những thái độ tích cực và lòng tin vào công lý, tạo ra một môi trường sống tích cực và an toàn cho cả cộng đồng.

Bốn là, ngăn chặn tội phạm và vi phạm pháp luật

Hiểu biết rõ về pháp luật thông qua tuyên truyền pháp luật giúp ngăn chặn tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật. Tuyên truyền giúp tăng cường ý thức pháp luật trong cộng đồng, đặc biệt là giữa những nhóm có nguy cơ cao về tội phạm. Khi mọi người hiểu biết rõ về hệ thống pháp luật, họ có thể tránh xa những hành vi vi phạm và có ý thức hơn về hậu quả của những hành động đó.

Năm là, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững

Tuyên truyền, giáo dục pháp luật đóng một vai trò quan trọng trong việc xây dựng một xã hội phát triển bền vững. Việc này giúp xây dựng một cộng đồng có trách

nhiệm, tôn trọng quyền lợi của người khác, và tham gia tích cực vào các hoạt động xã hội.

Tóm lại, tuyên truyền, giáo dục pháp luật không chỉ là một quá trình truyền đạt thông tin mà còn là một lực lượng mạnh mẽ, đánh thức và làm sáng tỏ ý thức pháp luật trong lòng mỗi cá nhân và cộng đồng. Nó là chìa khóa để mở cánh cửa cho sự phát triển vững mạnh và thịnh vượng của xã hội [6].

3. THỰC TRẠNG TUYÊN TRUYỀN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO HỌC SINH, SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG - NÔNG NGHIỆP QUẢNG BÌNH

3.1. Giới thiệu về Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Bình

Trường Cao đẳng kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Bình trước đây là trường Cơ giới Nông nghiệp Quảng Bình được thành lập năm 1967. Ngày 06/3/1997, UBND tỉnh Quảng Bình có quyết định số 168/QĐ-UBND thành lập Trường trung học Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Bình. Ngày 22/12/2008, trường được đổi tên thành Trường Trung cấp Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Bình theo Quyết định số 3390/QĐ-UBND của UBND tỉnh. Ngày 13/7/2017, Bộ Lao động TB và XH có quyết định số 1123/QĐ-BLĐTBXH thành lập Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Bình trên cơ sở nâng cấp từ Trường Trung cấp Kỹ thuật CNN Quảng Bình [2].

Ra đời trong thời kỳ chiến tranh chống Mỹ để thực hiện chủ trương đưa cơ giới vào nông nghiệp, sản xuất nhiều lúa gạo góp phần chi viện cho miền Nam đánh Mỹ. Trong điều kiện đó, Nhà trường phải di chuyển nhiều địa điểm đóng quân để tránh

sự tàn phá của máy bay Mỹ và để duy trì nhiệm vụ đào tạo, xây dựng củng cố trường lớp. Là trường kỹ thuật đầu tiên trên đất Quảng Bình, nhiệm vụ lúc ấy là đào tạo đội ngũ công nhân kỹ thuật vận hành, sửa chữa máy kéo nông nghiệp, cơ khí nhỏ cho lực lượng lao động các tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh, Quảng Trị. Nơi đây thực sự là một địa chỉ đào tạo kỹ thuật tin cậy cho người lao động, góp phần tích cực đào tạo nguồn lực lao động kỹ thuật phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Hiện tại quy mô đào tạo bồi dưỡng hàng năm đạt từ 15.000 đến 20.000 học sinh với hơn 20 ngành nghề đào tạo: Cao đẳng Kỹ thuật, Công nhân Kỹ thuật và Liên kết đào tạo Liên thông từ Trung cấp lên Cao đẳng và Đại học...

Trải qua 50 năm xây dựng và phát triển, với tinh thần vượt khó không ngại hy sinh gian khổ, tự lực, tự cường, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Bình đã đào tạo hàng vạn thanh niên và người lao động có tay nghề kỹ thuật đã và đang lao động sản xuất trong các nhà máy, xí nghiệp, công ty, tập đoàn... trong và ngoài tỉnh, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội tỉnh nhà và khu vực miền Trung.

3.2. Thực trạng tuyên truyền, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Bình

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập hiện nay, hiểu biết vững về pháp luật không chỉ là kiến thức chuyên môn mà còn là “hành trang” quan trọng giúp sinh viên tự tin và linh hoạt hơn trong cuộc sống xã hội. Ông Đào Hoài Linh, Hiệu Trưởng Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Công - Nông nghiệp Quảng Bình, cho biết: “Chúng tôi nhận

thức rõ tầm quan trọng của việc trang bị cho học sinh, sinh viên kiến thức pháp luật. Điều này không chỉ giúp họ tự bảo vệ quyền lợi cá nhân mà còn góp phần xây dựng cộng đồng công bằng và trách nhiệm”.

Ý thức được tầm quan trọng của pháp luật, bên cạnh chức năng đào tạo Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Bình luôn chú trọng nâng cao ý thức pháp luật cho học sinh, sinh viên.

Trong những năm qua, Nhà trường luôn quan tâm công tác tuyên truyền giáo dục ý thức pháp luật cho học sinh, sinh viên. Bên cạnh, các môn học cơ bản phù hợp chuyên ngành, Nhà trường còn triển khai giảng dạy các học phần về pháp luật. Đó được xem là các môn chung và bắt buộc. Trong các học phần đó các nội dung về chính sách, thông tư, nghị định... đều được giảng dạy kỹ lưỡng. Đặc biệt, những chính sách mới hay quy định mới sẽ được triển khai kịp thời đến học sinh và sinh viên.

Việc tổ chức buổi ngoại khóa để tuyên truyền pháp luật là một cách hiệu quả để truyền đạt thông điệp và tạo ra môi trường học tập tích cực về ý thức pháp luật. Nhà trường cũng đã thực hiện tốt công tác giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, an toàn trường học, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Tổ chức chương trình cho sinh viên thực tập và trải nghiệm thực tế trong lĩnh vực thực hiện pháp luật là một cách hiệu quả để họ áp dụng kiến thức lý thuyết vào thực tế và phát triển kỹ năng chuyên môn. Thiết lập mối quan hệ đối tác với các cơ quan pháp luật, công ty luật, văn phòng luật sư hoặc các tổ chức pháp lý để cung cấp cơ hội thực tập cho sinh viên. Tạo ra một chương trình thực tập có cấu trúc với các hoạt động cụ thể, nhiệm vụ và mục tiêu mà sinh viên cần đạt được trong suốt thời gian

thực tập. Xây dựng hệ thống đánh giá cho học sinh, sinh viên dựa trên nhiệm vụ thực tế mà họ thực hiện và tiến triển của họ trong quá trình thực tập.

Hàng năm, cứ đến ngày Pháp Luật Việt Nam, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Bình tổ chức ngày Pháp luật Việt Nam với mong muốn tuyên truyền và tôn vinh Hiến pháp, pháp luật và giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho cán bộ, nhân viên và học sinh, sinh viên trong Nhà trường. Thực hiện sống và làm việc, học tập theo Hiến pháp và pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Bên cạnh đó, Nhà trường còn thành lập câu lạc bộ “Pháp luật” nhằm hướng dẫn và tư vấn về những vấn đề liên quan đến pháp luật. Câu lạc bộ tổ chức sinh hoạt định kỳ ba tháng một lần với rất nhiều nội dung hấp dẫn và thiết thực. Điển hình là tổ chức tìm hiểu về ý nghĩa ngày Pháp luật Việt Nam, tìm hiểu về Luật hôn nhân và Gia đình hay tìm hiểu về Luật hình sự, Luật môi trường... Từ đó, đưa ra các tình huống để giải quyết vấn đề. Cung cấp dịch vụ hướng dẫn và tư vấn về pháp luật cho sinh viên, giúp họ hiểu rõ hơn về quy định và quy tắc cần tuân thủ trong quá trình học tập và cuộc sống sinh viên.

Mối quan hệ liên kết giữa Nhà trường và doanh nghiệp về vấn đề tuyên truyền, giáo dục pháp luật có thể được xây dựng thông qua nhiều hình thức hợp tác. Nhà trường phối hợp với các cơ quan như ngân hàng BIDV, Viettel...tỉnh Quảng Bình để được hỗ trợ kinh phí trong các chương trình, cuộc thi. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp còn nhiệt tình tham dự và tổ chức các buổi gặp mặt chia sẻ kinh nghiệm cũng như trao đổi về pháp luật liên quan đến các doanh nghiệp, cơ quan đó.

Như vậy, trên cơ sở đánh giá khái quát

thực trạng tuyên truyền, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công – Nông nghiệp Quảng Bình có thể nhận thấy Nhà trường đã đạt được những kết quả quan trọng, tích cực trong việc tuyên truyền, giáo dục ý thức pháp luật đến cán bộ, giáo viên, nhân viên của Nhà trường cũng như giáo dục và hướng dẫn hiệu quả đến các em học sinh, sinh viên. Cụ thể: đa số học sinh, sinh viên luôn tuân thủ, thực hiện đúng pháp luật, đúng mọi nội quy, quy định của Nhà trường.

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những hạn chế nhất định trong công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức pháp luật của cần khắc phục như: chất lượng các bài tuyên truyền cần bám sát thực tiễn của Nhà trường để tăng tính thuyết phục và hiệu quả đến người học, khắc phục tình trạng vi phạm nội quy Nhà trường, vi phạm an toàn giao thông, chưa nêu cao tinh thần thượng tôn pháp luật của một số học sinh, sinh viên.

Nguyên nhân của những hạn chế trên có thể kể đến như: Học sinh, sinh viên chưa chủ động tham gia vào các hoạt động xã hội hoặc cộng đồng có liên quan đến pháp luật, các em chưa nhận thức đầy đủ về tác động của pháp luật trong xã hội; Nhiều học sinh, sinh viên gặp khó khăn trong việc hiểu các khái niệm phức tạp và ngôn ngữ chuyên ngành được sử dụng trong lĩnh vực pháp luật; áp lực từ các môn học khác và nhu cầu hoàn thành kỳ học có thể khiến các em không dành đủ thời gian và tâm trí cho việc học pháp luật; một số sinh viên không nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của ý thức pháp luật đối với cuộc sống hàng ngày và sự nghiệp của họ.

Trước thực trạng như đã trình bày ở trên, để nâng cao chất lượng tuyên truyền,

giáo dục ý thức pháp luật Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Bình cần tiếp tục phát huy những kết quả đạt được và khắc phục những hạn chế bằng những giải pháp phù hợp để nâng cao ý thức pháp luật cho học sinh, sinh viên.

4. NHỮNG GIẢI PHÁP TUYÊN TRUYỀN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT GÓP PHẦN NÂNG CAO Ý THỨC PHÁP LUẬT CHO HỌC SINH, SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG - NÔNG NGHIỆP QUẢNG BÌNH

Có thể nói, ý thức pháp luật là một yếu tố quan trọng trong việc hình thành và phát triển nhân cách của mỗi người, đặc biệt là đối với học sinh, sinh viên - thế hệ trẻ, tương lai của đất nước. Việc nâng cao ý thức pháp luật cho các em là một nhiệm vụ quan trọng của nhà trường, gia đình và xã hội. Trong thời gian tới, để nâng cao ý thức pháp luật cho học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Bình, cần triển khai một số giải pháp như sau:

Thứ nhất, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho học sinh, sinh viên

Là cơ sở đào tạo đa ngành nghề, đa bậc học, với số lượng 12 ngành nghề đào tạo trình độ Cao đẳng, 27 ngành trình độ Trung cấp, 26 nghề trình độ Sơ cấp và trên 40 nghề đào tạo bồi dưỡng dưới 3 tháng; năm 2023 tổng quy mô đào tạo, bồi dưỡng của trường đạt 15.500 học sinh, sinh viên, học viên. Hằng năm, có trên 85% học sinh sinh viên tốt nghiệp ra trường có việc làm phù hợp ngành nghề đào tạo, đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động. Đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo ngày càng phát triển về cả trình độ chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp. Với

mục tiêu xây dựng trường Cao đẳng Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Bình phấn đấu trở thành trường Cao đẳng chất lượng cao vào năm 2025 và đến năm 2030 trở thành trường trọng điểm quốc gia hiện đại hàng đầu của khu vực Bắc miền trung. Chính vì vậy, công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật luôn được nhà trường quan tâm với mong muốn các thế hệ học sinh, sinh viên của nhà trường trở thành công dân có ích cho xã hội.

Mạng xã hội đang dần chiếm vị trí quan trọng, tác động không nhỏ đến cuộc sống mỗi người, nhất là học sinh, sinh viên. Chính vì vậy, công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho học sinh, sinh viên càng giữ vai trò quan trọng. Thế hệ tương lai cần nắm vững pháp luật và thực hiện đúng pháp luật trong học tập cũng như trong cuộc sống.

Công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật cần được thực hiện thường xuyên, liên tục, đa dạng, phong phú, phù hợp với từng đối tượng học sinh, sinh viên. Nội dung tuyên truyền, giáo dục pháp luật cần tập trung vào các quy định của pháp luật về quyền, nghĩa vụ của công dân; các quy định về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; các quy định về an toàn giao thông, an ninh trật tự,... Đồng thời, Nhà trường cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật thông qua các hình thức như: Tăng cường giảng dạy pháp luật, đảm bảo học sinh, sinh viên được học tập đầy đủ các kiến thức pháp luật cơ bản; Tổ chức các hoạt động ngoại khóa, hội thi, cuộc thi tìm hiểu pháp luật,... nhằm thu hút sự tham gia của học sinh, sinh viên. Phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức các buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho học sinh, sinh viên.

Ngày 16/4/2024, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Bình phối hợp với các Trường Trung học cơ sở Đức Ninh, Trung học cơ sở Bắc Nghĩa, Trung học cơ sở Thuận Đức, Trung học cơ sở Đức Ninh Đông và tổ chức ngày Hội tư vấn tuyển sinh, định hướng nghề nghiệp, kết hợp nội dung tuyên truyền giáo dục pháp luật cho học sinh, ngày Hội đã lôi cuốn đông đảo học sinh và phụ huynh tham gia; Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Bình chuẩn bị chu đáo, nội dung tuyên truyền, giáo dục pháp luật đã tập trung vào các quy định của pháp luật về quyền, nghĩa vụ của công dân; các quy định về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; các quy định về an toàn giao thông, an ninh trật tự...

Tại ngày hội, học sinh, sinh viên được gặp gỡ, giao lưu với cán bộ, nhà giáo của Nhà trường về định hướng học nghề, lập nghiệp. Được trải nghiệm một số tiết mục về an toàn giao thông, các quy định an toàn giao thông, an ninh trật tự. Qua đó đã giúp các em và các bậc phụ huynh có cái nhìn toàn diện, đầy đủ hơn về học nghề, hiểu rõ các quy định của pháp luật về quyền, nghĩa vụ của công dân góp phần đào tạo nguồn nhân lực có kiến thức, nắm vững pháp luật, có kỹ năng nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Thứ hai, đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống và tạo môi trường pháp lý lành mạnh cho học sinh, sinh viên

Giáo dục đạo đức, lối sống là nền tảng để hình thành ý thức pháp luật cho học sinh, sinh viên. Nhà trường cần coi trọng việc giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên thông qua các hoạt động như: Giáo dục học sinh, sinh viên về lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, ý thức trách

nhiệm với cộng đồng. Giáo dục học sinh, sinh viên về những giá trị đạo đức, lối sống tốt đẹp của dân tộc. Mặt khác, tạo môi trường pháp lý lành mạnh cho học sinh, sinh viên bởi vì môi trường pháp lý lành mạnh là một trong những yếu tố quan trọng để thúc đẩy học sinh, sinh viên tuân thủ pháp luật. Nhà trường cần tạo môi trường pháp lý lành mạnh cho học sinh, sinh viên thông qua các hoạt động như: Xây dựng quy chế, nội quy, quy định cụ thể, rõ ràng để học sinh, sinh viên tuân theo. Tăng cường công tác quản lý, giám sát học sinh, sinh viên. Xử lý nghiêm minh những trường hợp vi phạm pháp luật.

Thứ ba, đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy pháp luật kết hợp phát huy hiệu quả vai trò của gia đình và xã hội trong việc giáo dục pháp luật cho học sinh, sinh viên

Hiện nay, nội dung giảng dạy pháp luật trong Nhà trường còn nặng về lý thuyết, chưa gắn bó với thực tiễn cuộc sống của học sinh, sinh viên. Vì vậy, cần đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy pháp luật theo hướng gắn liền với thực tiễn cuộc sống, nội dung giảng dạy pháp luật cần được cập nhật, bổ sung những quy định mới của pháp luật. Phương pháp giảng dạy pháp luật cần được đổi mới theo hướng tích cực hóa, phát huy tính chủ động, sáng tạo của học sinh, sinh viên. Tăng cường tổ chức các hoạt động thực hành, trải nghiệm pháp luật cho các em. Tích hợp chủ đề về pháp luật vào chương trình giáo dục chung để tạo cơ hội cho học sinh và sinh viên tiếp cận kiến thức về hệ thống pháp luật.

Tổ chức các khóa học ngắn hạn, buổi thảo luận và hội thảo về các vấn đề pháp luật quan trọng. Thúc đẩy việc thành lập các câu lạc bộ pháp luật nơi học sinh và sinh

viên có thể thảo luận, chia sẻ thông tin và tăng cường kiến thức về pháp luật. Tổ chức các sự kiện ngoại khóa như cuộc thi thuyết trình, giải đố, hay thảo luận với sự tham gia của chuyên gia pháp luật.

Cùng với đổi mới nội dung phương pháp giảng dạy cần phát huy hiệu quả vai trò của gia đình và xã hội trong việc giáo dục pháp luật cho học sinh, sinh viên. Gia đình và xã hội có vai trò quan trọng trong việc hình thành và phát triển ý thức pháp luật cho học sinh, sinh viên. Nhà trường cần phối hợp với gia đình và xã hội để nâng cao ý thức pháp luật cho học sinh, sinh viên thông qua các hoạt động như: Phối hợp với gia đình giáo dục pháp luật cho học sinh, sinh viên; Tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho cha mẹ học sinh, sinh viên; Tổ chức các hoạt động pháp luật cho gia đình và xã hội.

Thứ tư, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật của học sinh, sinh viên

Việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật của học sinh, sinh viên là cần thiết để kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm pháp luật. Việc kiểm tra, giám sát có thể được thực hiện thông qua các hình thức sau:

Nhà trường cần tiến hành tổ chức các đợt thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật của học sinh, sinh viên, đổi mới linh hoạt các tiêu chí đánh giá, xếp loại việc thực hiện pháp luật của học sinh, sinh viên theo hướng khuyến khích, động viên học sinh, sinh viên có thành tích tốt trong việc thực hiện pháp luật. Đa dạng các hình thức kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật của học sinh thông qua các cuộc thi tìm hiểu về pháp luật, lồng ghép qua các bài kiểm tra có nội dung liên quan, hoặc đánh giá thông qua những chương trình giao lưu tìm hiểu về pháp luật giữa các khoa trong Trường và

giao lưu với các trường bạn.

Thứ năm, huy động các nguồn lực xã hội tham gia công tác GDPL cho học sinh, sinh viên

Khuyến khích, nâng cao trách nhiệm tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật của học sinh, sinh viên. Mặt khác, việc nâng cao ý thức pháp luật cho học sinh, sinh viên là một quá trình lâu dài, cần sự chung tay của các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân. Bằng các giải pháp trên, cùng với sự phối hợp chặt chẽ của nhà trường, gia đình và xã hội. Hy vọng, ý thức pháp luật của học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Bình không ngừng được nâng cao trong thời gian tới.

5. KẾT LUẬN

Nâng cao ý thức pháp luật, luôn tuân thủ và thực hiện đúng pháp luật có vai trò rất quan trọng nhằm đảm bảo thiết lập trật tự một xã hội an toàn, ổn định văn minh và tốt đẹp, đảm bảo cho mọi hoạt động đời sống của người dân. Đây cũng là yêu cầu khách quan quan trọng và cấp thiết hiện nay đối với Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Bình. Chính vì vậy, để nâng cao ý thức pháp luật cho học sinh, sinh viên Nhà trường cần thực hiện đồng bộ các giải pháp phù hợp với tình hình thực tiễn của Nhà trường từ chủ trương, đường lối, chính sách đến các biện pháp cụ thể nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường ngày càng đi vào chiều sâu và có hiệu quả.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Lê Văn Hòe (chủ nhiệm đề tài) (2002), Nâng cao hiệu quả giáo dục pháp luật trong các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn Hà Nội, Đề tài khoa học cấp Bộ, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội.

- [2] KD (2022), Kỷ niệm 55 năm thành lập Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Bình, Tỉnh ủy Quảng Bình.
- [3] Nguyễn Đình Đăng Lục (2004), Giáo dục pháp luật trong nhà trường, NXB Giáo dục, Hà Nội.
- [4] Hoàng Thị Kim Quế (2007), Giáo trình Lý luận chung về Nhà nước và pháp luật, NXB Đại học quốc gia Hà Nội, Hà Nội.
- [5] Trần Thị Sáu (2012), Giáo dục pháp luật cho học sinh trong trường trung học phổ thông ở Việt Nam, Luận án tiến sĩ Luật học, Học viện Chính trị- Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội.
- [6] Nguyễn Quốc Sửu, Lê Thiên Hương, Ngô Văn Nhân, Bùi Huy Tùng, Trần Anh Hùng (2014), Tăng cường giáo dục pháp luật cho đội ngũ cán bộ, công chức hành chính của tỉnh Đắk Lắk, Sách chuyên khảo, NXB Lý luận chính trị, Hà Nội.
- [7] Hoàng Anh Tuấn (2021), Nhận thức của tuổi trẻ về nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tạp chí Thông tin Lý luận và thực tiễn Trường chính trị Lê Duẩn.
- [8] Ngô Văn Trù (2015), Giáo dục pháp luật cho phạm nhân trong các trại giam ở Việt Nam, Luận án tiến sĩ luật học, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội.
- [9] Hội đồng quốc gia chỉ đạo biên soạn từ điển bách khoa Việt Nam (2002), Từ điển Bách khoa Việt Nam, Quyển 2 (E-M), NXB Từ điển bách khoa, Hà Nội.

Liên hệ:

ThS. Nguyễn Thị Huế

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Bình

Địa chỉ: 01 Trần Nhật Duật, Đức Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

Email: huecnn.qb@gmail.com

Ngày nhận bài: 06/12/2023

Ngày gửi phản biện: 26/12/2023

Ngày duyệt đăng: 23/10/2024